

DIÁRIOS NARRATIVOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES QUE ENSINARÃO MATEMÁTICA: tensões e afetamentos

Felipe da Costa Negrão
Universidade Federal do Amazonas
felipenegrao@ufam.edu.br

Cinara Calvi Anic
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
cinara.anic@ifam.edu.br

Resumo: Este estudo qualitativo, um recorte de tese de doutorado, aborda a escrita de si em diários narrativos na formação inicial de futuros professores que ensinarão matemática. Metodologicamente, a pesquisa narrativa foi utilizada para compor os dados, que surgiram da experiência com o recurso educacional “Contar de si (trans)forma” – um diário narrativo desenvolvido e experienciado com estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Neste artigo, apresentamos as tensões e os afetamentos da prática pedagógica com diários narrativos sob as lentes do pesquisador narrativo, tendo como eixo norteador as implicações dessa experiência para uma formação *outra*. Para conceber essa formação *outra* e a constituição do diário narrativo, temos nos aventurado na literatura de Flores (2010), Ribeiro e Sampaio (2020) e Negrão e Anic (2024). Os resultados evidenciam que a escrita de si, como prática pedagógica na formação do futuro professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contribui significativamente para o desenvolvimento da autoria e da reflexividade, além de instituir um movimento de escuta de si e do(s) outro(s) no componente curricular de Educação Matemática do curso de Pedagogia, comumente reconhecido por ser um componente de caráter técnico e instrumental. Concluímos que o recurso educacional “Contar de si (trans)forma” como dispositivo de escrita (auto)biográfica na formação inicial de professores se mostra potente para promover uma docência mais humana e reflexiva, capaz de valorizar as singularidades e de transformar a relação com o saber matemático.

Palavras-chave: Formação de Professores; Reflexividade; Diário Narrativo.

1 Introdução

A docência é um “campo de criação e (trans)formação” (Chaves, 2022, p. 164), acolhendo, assim, outros modos de *pensar-fazer-viver* a atividade professoral, seja na escola ou na universidade. Essa compreensão implica, por exemplo, na superação da lógica que considera o professor como detentor do saber e o aluno como uma tábula rasa. Nesse sentido, temos nos aventurado em pesquisas e práticas pedagógicas que firmem a concepção de uma docência *outra*, considerando a atividade professoral um espaço de

criatividade, humanidade e, principalmente, de reflexão. No entanto, para que essa abordagem *outra* de docência se concretize, é fundamental repensar algumas práticas dos cursos de formação de professores, reconhecendo o espaço da racionalidade técnica, mas sem abrir mão da ideia de que para formar professores reflexivos é necessário promover a reflexão durante o processo de formação inicial (Flores, 2010).

Nesse contexto, para estabelecer uma docência *outra*, é convidativo instituir um processo formativo que esteja em sintonia com os fundamentos da racionalidade crítica e da reflexividade. Um processo formativo *outro*, conforme defendemos, exige do professor universitário um comprometimento ético, estético, político e pedagógico. Esse comprometimento é basilar para gerenciar ações educativas que estimulem habilidades criativas e investigativas nos futuros professores (Ribeiro; Sampaio, 2020; Dal'igna, 2023).

Uma formação que prioriza a reflexividade possibilita o desenvolvimento de atitudes e competências muitas vezes subvalorizadas na universidade, como a “atenção, escuta, presença, encontro com o outro” (Ribeiro; Sampaio, 2020, p. 211). Essas características são estruturantes em nossa pesquisa de doutorado, já que defendemos que o ofício docente vai além do ato de ministrar aulas. Isso também nos exige uma atitude atenta para que os processos formativos aproveitem o potencial criativo, inventivo, crítico e reflexivo dos professores em formação inicial. Dessa forma, somamos força à luta pela superação da concepção reducionista de que o futuro docente é apenas um reprodutor, técnico ou consumidor de um conhecimento elaborado por indivíduos, muitas vezes, alheios às diversas realidades escolares (Nóvoa, 2002; Garnica, 2023).

O desenho de uma formação *outra* é problematizado e analisado em uma tese de doutorado vinculada a um Programa de pós-graduação profissional. Esse tipo de curso prioriza a elaboração de uma pesquisa translacional e o desenvolvimento de um recurso educacional que deve ser concebido para responder às necessidades da prática profissional do próprio pesquisador (Brasil, 2019). No contexto deste estudo, o ambiente de investigação é o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com foco na formação de professores que ensinarão matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

O recurso educacional “Contar de si (trans)forma: diário narrativo” visa orientar a formação reflexiva de futuros professores polivalentes mediante à constituição de narrativas (auto)biográficas que abordem suas experiências relacionadas à matemática em diferentes tempos e espaços. Este material foi delineado para ser adotado no componente curricular de Educação Matemática em cursos de Pedagogia. Sua base teórico-metodológica está no exercício da reflexão da própria vida, especificamente da trajetória escolar com a matemática. Além disso, o diário narrativo potencializa reflexões sobre o presente e prospecções do futuro do professor em formação, inter-relacionando a escrita (auto)biográfica à dimensão temporal da pesquisa narrativa (Clandinin; Connelly, 2011).

Em nossa pesquisa de doutorado em andamento, filiada à pesquisa narrativa de Clandinin e Connelly (2011), analisamos as experiências de dez estudantes do curso de Pedagogia por meio da escrita de seus diários narrativos. Em termos de considerações preliminares, observamos que o diário narrativo instiga o futuro professor a desenvolver seu senso de autoria, aprendendo a escrever sobre si, atribuindo sentidos às suas vivências. Ademais, o diário narrativo se materializa como um dispositivo de autoavaliação, permitindo ao futuro docente reconhecer suas habilidades e limitações e, assim, buscar meios para seu desenvolvimento professoral (Negrão; Anic, 2024).

Neste artigo, nossa intenção não é apresentar as narrativas (auto)biográficas presentes nos diários dos participantes – cujos excertos podem ser acessados em trabalhos anteriores (Negrão; Anic, 2024; Negrão; Anic, 2025). Em vez disso, focamos em descrever as tensões e os afetamentos envolvidos no movimento ensaísta de uma formação *outra*. Em outras palavras, o texto apresenta o recurso educacional “Contar de si (trans)forma: diário narrativo” como um dispositivo para subverter a lógica formativa imperante no componente curricular de Educação Matemática do curso de Pedagogia.

Sendo assim, este artigo compartilha o processo de criação do diário narrativo enquanto recurso educacional de escrita (auto)biográfica, fruto de uma pesquisa de doutorado profissional. Também discute as dificuldades e possibilidades emergentes na experiência de construir uma formação *outra* para professores que ensinarão Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

2 Metodologia

Este artigo filia-se à pesquisa qualitativa, que se destaca por sua diversidade de abordagens e modos de conceber, realizar e vivenciar o processo investigativo. Na abordagem qualitativa, os fenômenos ou objetos em análise não são reduzidos a meras variáveis, mas considerados em sua totalidade e inseridos em seus contextos cotidianos (Flick, 2009).

No âmbito diversificado da pesquisa qualitativa, adotamos a pesquisa narrativa na linha de pensamento de Clandinin e Connelly (2011), que a consideram tanto um método quanto um fenômeno para a compreensão das experiências. As narrativas têm sido continuamente utilizadas na produção de dados em estudos de Educação, especialmente desde a década de 1980, com ênfase em investigações relacionadas à formação de professores e ao desenvolvimento profissional dos docentes (Aimi; Monteiro, 2020).

Em nossa pesquisa de doutorado, investigamos narrativamente a formação de professores que ensinarão matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, a investigação e a implementação do recurso educacional têm sido realizadas em colaboração com uma turma de alunos do curso de Pedagogia da UFAM, especificamente no componente curricular de Educação Matemática. No trabalho de tese, realizamos uma análise crítica das narrativas produzidas a partir do recurso educacional intitulado “Contar de si (trans)forma: diário narrativo”.

Neste diário, os estudantes redigem suas narrativas pautadas por orientações e questões norteadoras, uma vez que o exercício reflexivo demanda perguntas pertinentes para estimulá-lo (Flores, 2010). Um exemplo de questão que incita a escrita (auto)biográfica no diário narrativo é a seguinte: “Conte como foi sua interação com a matemática ao longo de seus anos escolares, recordando experiências desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Compartilhe seus sentimentos em relação à disciplina, os métodos pedagógicos utilizados pelos professores, os padrões de avaliação e outros aspectos que considerar relevantes para sua narrativa (auto)biográfica”. Essa questão, cujo foco reside nas marcas e experiências com a matemática na Educação Básica, foi explorada em trabalho anterior (Negrão; Anic, 2025).

Neste artigo, um recorte de nossa pesquisa de doutorado em andamento, abordamos o planejamento e a implementação do recurso educacional supracitado. Nosso foco é compartilhar as tensões e os afetamentos gerados ao propor uma formação *outra* no componente curricular de Educação Matemática no curso de Pedagogia da UFAM.

Diante disso, questionamo-nos: Que implicações a adoção de um recurso educacional fundamentado na reflexividade pode gerar no componente curricular de Educação Matemática? Quais contribuições emergem da experiência com a escrita de diários narrativos na formação inicial de professores? Estas são algumas das questões que almejamos discutir, problematizar e refletir neste artigo. Para tanto, como sugerem Clandinin e Connelly (2011), revisitamos os textos de campo — organizados em diários de bordo do próprio pesquisador — além do recurso educacional, que está em fase de aperfeiçoamento após o Exame de Qualificação e a submissão a um Comitê *ad hoc* formado por pesquisadores narrativos e/ou docentes com atuação no curso de Pedagogia.

Neste artigo, adotamos a análise narrativa para delinear uma trama que evidencia as tensões e os afetamentos provocados pelo recurso educacional “Contar de si (trans)forma: diário narrativo”. Este movimento analítico, caracterizado por uma leitura atenta e sensível dos textos de campo mencionados, teve como finalidade apresentar os atravessamentos de uma experiência de escrita (auto)biográfica que suscita o ensaio de uma formação *outra* de professores que ensinarão matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

3 Resultados e discussões

A análise narrativa resultou na elaboração de uma trama que destaca a pesquisa e a prática envolvendo o recurso educacional no curso de Pedagogia da UFAM. Assim, decidimos reexaminar as anotações de campo para apresentar narrativamente como se deu o planejamento e a interação com o recurso educacional “Contar de si (trans)forma: diário narrativo”, expondo as tensões e os afetamentos provocados em relação ao desenvolvimento do componente curricular de Educação Matemática.

As tensões na formação inicial de professores emergem dos conflitos, desconfortos e desafios inerentes à sistematização de uma proposta formativa que estimule a escrita de si. Em contrapartida, os afetamentos se revelam como “janelas de oportunidades” para

transformar a maneira de conceber a formação docente, especialmente por meio de práticas reflexivas. Um exemplo contundente de como essa dinâmica opera pode ser observado na utilização de recursos educacionais, especificamente com a introdução do diário narrativo nas aulas de Educação Matemática, que impôs importantes adaptações ao planejamento. Essas mudanças visaram tanto atender aos objetivos da ementa quanto proporcionar uma experiência com o contar de si, onde os futuros professores puderam elaborar narrativas sobre suas vivências com a matemática.

As concepções iniciais do diário narrativo já se viram envoltas em tensões. O dilema central residia em propor um material didático que, ao mesmo tempo, contribuísse efetivamente para a formação inicial de professores e estivesse em plena conformidade com as diretrizes do Programa de Pós-Graduação ao qual esta pesquisa está vinculada. Paralelamente a essa questão, buscava-se conceber um recurso educacional que se alinhasse de forma intrínseca à pesquisa narrativa. Essa aderência, por sua vez, implicava algumas especificidades metodológicas e conceituais que geraram desafios significativos no planejamento e desenvolvimento do material.

Em nossa tese de doutorado, destacamos a relevância da reflexividade no processo de formação docente e analisamos como isso pode influenciar a constituição de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A promoção dessa reflexividade exige uma postura atenta do professor universitário, que deve orientar o discente sobre o quê, como e por que refletir. É nesse contexto que o diário narrativo surgiu como um dispositivo estratégico que objetiva proporcionar uma reflexividade estruturada por meio de questões orientadoras. Essas questões incentivam o estudante e futuro professor a introspectar-se, a considerar a trajetória de aprendizado e a expressar as vivências com a matemática de forma (auto)biográfica.

Uma das finalidades do diário narrativo é a elaboração de textos (auto)biográficos sobre experiências matemáticas na infância. Em nossa prática, muitos estudantes relataram vivências traumáticas, o que gerou uma reflexão sobre ambientes escolares com práticas docentes obsoletas e opressivas, frequentemente centradas no paradigma do exercício (Nacarato; Mengali; Passos, 2009; Skovsmose, 2000). Nesse sentido, o recurso educacional promove a ressignificação dessas marcas através da escrita (auto)biográfica e

da troca de experiências entre pares no contexto universitário. Essa abordagem pedagógica é considerada potente porque a universidade é o espaço ideal para explicitar crenças e teorias implícitas que os alunos trazem para sua formação inicial, potencializando a reflexão e o questionamento sobre o processo de se tornar professor (Flores, 2010).

A (trans)formação implícita no nome do recurso educacional está ligada a um movimento de reflexão sobre a própria experiência. Isso ocorre por meio da escrita do diário narrativo e do compartilhamento desse conteúdo com um grupo de pares em fase de formação semelhante, criando um ambiente de escutatória na universidade. Essa vivência é considerada (trans)formadora porque a prática da escrita de si não só permite ao indivíduo desenvolver-se a partir de sua trajetória de vida, mas também o (trans)forma pela escuta tanto das suas experiências pessoais quanto das de outros (Negrão; Anic, 2024).

A criação de um espaço para a escuta representa uma tensão na estruturação de um componente curricular, especialmente porque a partilha de experiências, embora essencial, não deve comprometer o tempo dedicado a conteúdos técnicos. Nesse contexto, percebemos que as pausas também têm uma função formativa. Por isso, dedicamos duas aulas à escuta de experiências relacionadas à matemática, ensaiando uma formação *outra* que valoriza e aprende com essas vivências. Para isso, apresentamos questões para o diário narrativo, pedimos aos estudantes que elaborassem seus diários e, em datas específicas, promovemos a troca dessas vivências em um círculo de aprendizado que chamamos de “rede de escuta de si e do(s) outro(s)”.

As redes de escuta de si e do(s) outro(s) podem ser caracterizadas como afetamentos, compreendidos como “momentos pedagógicos”. Nesses momentos, os participantes compartilham suas narrativas pessoais, tanto individualmente quanto em interação com os colegas de curso. Juntos, vivenciam um intercâmbio de expectativas e aspirações, além de uma construção deliberada de conhecimento.

Um aspecto adicional a ser ressaltado como afetamento é o senso de autoria, cultivado por meio da elaboração do diário narrativo (Negrão; Anic, 2024). Apesar do desconforto inicial com a escrita em primeira pessoa, os estudantes, à medida que a experiência progredia, enfatizaram o quão enriquecedor é o processo de escrever sobre si, reconhecendo que tais narrativas mobilizam outras formas de produção de conhecimento.

O diário narrativo revela-se um potente recurso educacional, gerando tensões e afetamentos que reformulam o componente curricular de Educação Matemática. Sua adoção implica uma reestruturação do planejamento das aulas, desafiando expectativas iniciais dos estudantes e aprofundando a discussão sobre a formação para além da racionalidade técnica. Contribui-se, assim, para uma reflexividade estruturada, onde os futuros professores ressignificam vivências com a matemática, cultivam o senso de autoria e desenvolvem a escutatória mútua. Essa formação *outra* potencializa uma prática pedagógica mais crítica e contextualizada, fundamental para a atuação na Educação Básica, ao validar experiências pessoais e coletivas como fontes de conhecimento.

4 Considerações Finais

Pensar, fazer e viver uma formação *outra* implica um processo que desafia a lógica predominante nas instituições de ensino superior. Isso é crucial, visto que os pilares da educação, em todos os níveis, estão fortemente atrelados à racionalidade técnica. Com o intuito de ensaiar uma formação *outra*, nossa pesquisa de doutorado profissional foca em estudantes de Educação Matemática do curso de Pedagogia. Isso é particularmente relevante, visto que esse componente curricular, muitas vezes, visa apenas instrumentalizar o futuro docente para o ensino da matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Diante desse contexto, propusemos o recurso educacional “Contar de si (trans)forma: diário narrativo”. Este material didático visa orientar a formação reflexiva de futuros professores, incentivando a criação de narrativas (auto)biográficas sobre suas experiências com a matemática em diversos tempos e espaços. Neste artigo, ao focarmos em um recorte temático sobre a formação docente, compartilhamos as tensões e os afetamentos gerados por esse diário narrativo, desde seu planejamento até a implementação com alunos de Pedagogia da UFAM.

As tensões são inerentes a qualquer modelo educacional, e o recurso educacional em questão não é exceção. Sua conformidade com as exigências da Área de Ensino e sua replicabilidade em diferentes contextos formativos já configuram uma tensão, alertando para o risco de uma produção meramente prescritiva. No entanto, apesar desse desafio, acreditamos que as questões orientadoras, adotadas para estimular a produção

(auto)biográfica nos diários narrativos dos estudantes, geram diversas possibilidades formativas para os futuros professores, fundamentadas na literatura sobre reflexividade.

É comum que futuros professores enfrentem tensões ao refletirem sobre a função do componente curricular de Educação Matemática. Essa reflexão impulsiona os formadores a incentivá-los a transcender uma lógica meramente instrumentalista, na tentativa de fazer com que reconheçam a relevância dessa área para a docência, ao mesmo tempo em que compreendam que a profissão se estende além do simples ato de transmitir conteúdos matemáticos em sala de aula.

A proposta do material didático para a Educação Matemática estrutura-se na elaboração do diário narrativo e na socialização das vivências em redes de escuta, mesmo diante das tensões de tempo. Essa iniciativa é fundamental para uma formação que promove afetamentos, valorizando histórias de vida e percursos formativos. Tal abordagem gera um panorama diversificado de culturas de aulas de matemática, revelando a multiplicidade da docência que exige mais do que apenas o domínio técnico. As narrativas pessoais, ao evidenciar desafios educacionais persistentes na área, impulsionam a reflexão crítica necessária para elaborar intervenções pedagógicas propositivas.

Finalmente, o ensaio de uma formação *outra*, que incorpora a reflexividade por meio de diários narrativos sobre a experiência com a matemática, resulta na formação de professores-autores. O ato de escrever sobre si é (trans)formador quando o professorando reflete, registra e compartilha suas vivências com os colegas. Este é um aspecto frequentemente negligenciado na formação docente, em especial no que tange à escrita em primeira pessoa, pois o modelo educacional hegemônico muitas vezes prioriza a reprodução do conhecimento em detrimento da criação e, mais ainda, da criação de si.

Referências

AIMI, Deusodete Rita da Silva; MONTEIRO, Filomena Maria de Arruda. Pesquisa narrativa: reflexões sobre produções dos últimos 14 anos. **Educação em Perspectiva**, Viçosa, MG, v. 11, p. 1-15, 2020.

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. **Documento de Área – Ensino**. Brasília, 2019.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

CHAVES, Sílvia Nogueira. Docência: espaço de experimentação e formação. **Em Aberto**, Brasília, v. 35, n. 115. p. 157-167, 2022.

CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. **Pesquisa Narrativa**: Experiência e História em Pesquisa Qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEI/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2011.

DAL'IGNA, Maria Cláudia. **Nós da docência**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2023.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FLORES, Maria Assunção. Algumas Reflexões em Torno da Formação Inicial de Professores. **Educação**, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 182-188, 2010.

GARNICA, Antonio Vicente Marafioti. Sobre a Formação de Professores e Pesquisadores em Educação Matemática: pontos para uma Agenda. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 21-44, 2023.

NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármem Lúcia Brancaglioni. **A Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental**: tecendo fios do ensinar e do aprender. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (Coleção Tendências em Educação Matemática).

NEGRÃO, Felipe da Costa. Travessias (auto)biográficas na Educação Matemática: o uso do diário com professores em formação inicial. *In*: NEGRÃO, Felipe da Costa (Org.). **Matemática e Matemáticas**: travessias (auto)biográficas de professores em formação inicial. Belém: RFB, 2024. p. 11-16.

NEGRÃO, Felipe da Costa; ANIC, Cinara Calvi. Aspectos formativos da escrita (auto)biográfica em diários narrativos de futuros professores polivalentes. **Revista Areté | Revista Amazônica de Ensino de Ciências**, Manaus, v. 23, n. 37, p. 1-18, 2024.

NEGRÃO, Felipe da Costa; ANIC, Cinara Calvi. Marcas e experiências com a matemática na educação básica: uma pesquisa narrativa com professores em formação inicial. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo (SP), v. 13, n. 35, p. 364-386, 2025.

NÓVOA, António. **Formação de professores e trabalho pedagógico**. Lisboa: Educa, 2002.

RIBEIRO, Tiago; SAMPAIO, Carmen Sanches. Conversa, partilha e formação docente: O Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita (FALE). **Revista da FAEEBA - Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 29, n. 57, p. 203-218, 2020.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para investigação. **Bolema – Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro, n. 14, p. 66-91, 2000. Acesso em: 10 jan. 2024.